

Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalarning tatbiqi

Omonova Shohistaxon

Qo‘qon shahar kasb -hunar maktabi

Matematika fani o‘qtuvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada logarifmlarning fan va texnikada qo‘llanilishiga doir bir qator misollar keltirilgan hamda logarifmik shkala va biz ishlatadigan odatiy shkala orasidagi farqlar hayotiy misollar yordamida tushuntirib berilgan. Jumladan, insonning tovushni va yorug‘likni qabul qilishi, zilzilaning Rixter shkalasi bo‘yicha o‘lchanishi, moddalar kislotaliligi yoki ishqoriyligining logarifmik o‘lchovi, aholi demografik o‘shida logarifmlarning qo‘llanishi kabi masalalar muhokama qilingan. Shuningdek, logarifm orqali aniq natijalar olish, logarifmlarni quyidagi yo‘nalishlarda ham tatbiq qilish, iqtisodiy sohada logarifmik hosilalar turli xil mahsulotlarning narxlari o‘zgarishini taqqoslash, statistikada logarifmlardan egri chiziqli tarzda ifodalangan ma‘lumotlarni chiziqli tarzda ifodalash va elektrik muhandislar logarifmik chizmadan manbadagi kuchlanishni aniqlash bo‘yicha hayotiy masalalar o‘rganilgan.

Kalit so'zlar: Logarifm, o‘nli logarifm, natural logarifm, logarifmik shkalalar, ko‘rsatkichli funksiya, logarifmik o‘lchov, moddalar kislotaliligi yoki ishqoriyligi, logarifmik chizma.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

KIRISH

Umumiy o'rta talim maktab darsliklarida ko'rsatkichli funksiyalar va logarifmlarni o'rganishga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ko'rsatkichli funksiyalar va logarifmlar bilan nafaqat fan va texnikada, balki kundalik hayotda ham duch kelamiz. Logarifmlar yordamida juda katta qiymatli sonlarni kichik qiymatli sonlar orqali ifodalash uchun foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Amaliyotda oddiy shkalalardan tashqari logarifmik hisob-kitoblarga asoslangan logarifmik shkalalar ham mavjud. Logarifmik shkalalar gazetalarda, uy xo'jaligida, avtomobillarda va ilmiy tadqiqotlarda ishlatiladi. Insonning tovushni qabul qilishi ham logarifmik qonuniyatga asoslangan. Bizga ma'lumki, tovushning o'lchovi detsibellarda o'lchanadi. Shivirlash 30 detsibel, odamlar suhbat 60 detsibelga teng bo'lib, agar siz rok konsertida bo'lsangiz taxminan 120 detsibel bo'lgan shovqinni eshitasiz. Agar tovushning kuchi 130 detsibel bo'lsa, qulog'ingiz shikastlanishi mumkin. Bunga sabab, detsibel o'lchovi logarifmik hisoblanib, noxiziqli tarzda o'zgaradi. Masalan, tovush kuchi 130 detsibel va 60 detsibel bo'lgan ikki tovushni solishtirsak, ularning farqi 70 detsibel bo'lishiga qaramasdan, ularning energiyasi taxminan 107 marta farq qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Odamlarning yorug'likni qabul qilishi ham tovushni qabul qilish qonuniyatiga o'xshashdir. Ko'rinma (ko'rinadigan) yulduz kattaligi fotometr yordamida

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

o'lchangan yulduzning yorug'ligini belgilovchi ko'rsatgichdir. Ko'rinma yulduz kattaligi m yulduzdan kelayotgan nurlanish oqimi yoki yulduz nuri yoritilganlik bilan logarifmik bog'lanishga ega. Ko'rinish kattaligi, mos ravishda, m_1 va m_2 bo'lgan ikki obyekt- 1 va 2 nig ko'rinish kattaligi farqi quyidagicha topiladi.

Yuqori shkalali pH lar kislotasi oshganligini ko'rsatsa, kamroq shkalali pH lar ishqorlarni ko'rsatadi. Ko'pgina o'simliklar kislotaliligi pH ≤ 4 (limon sharbati kislotasi) dan past bo'lganda yoki ishqoriyligi pH ≥ 8 (osh sodasi) yuqori bo'lganda omon qolmaydi. Akkumlyator kislotasi pH ≈ 1 va gidroksidlar pH ≈ 13 bo'lgan moddalar terini kuydirishi mumkin. Litmus yaproqlari pH lari turli bo'lgan moddalarga nisbatan o'z rangini o'zgartiradi. pH lar farqi 2 bo'lganda, moddadagi H ionlari konsentratsiyasi farqi 100 martagacha farq qilishi mumkin.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

$$m_1 - m_2 = -2,5 \lg \left(\frac{L_1}{L_2} \right)$$

bunda, L_1 (mos ravishda L_2) 1-obyektning (2-obyektning) yorug'ligi.

To'lin Oyning ko'rinish kattaligi $-12,7$ ga teng, Quyoshning ko'rinish katta esa $-26,7$ ga teng. Oy va Quyosh ko'rinish kattaliklari farqi:

$$m_1 - m_2 = -12,7 - (-26,7) = 14.$$

Demak, bu yulduzlarning yoritilish darajalari nisbati:

$$\frac{L_2}{L_1} = 2,512^{m_1 - m_2} = 2,512^{14} \approx 400000.$$

Shunday qilib, Quyosh Oyga nisbatan 400000 marta yorug'roq ekan.

Ma'lumki, zilzila tabiatda sodir bo'ladigan eng xavfli hodisalarning biri Zilzila kuchi Rixter shkalasi yordamida o'lchanadi. Rixter shkalasida zilzil quyidagi formula bilan topiladi

$$R = \lg \left(\frac{x}{0,001} \right),$$

bu yerda x zilzilaning seysmografda qayd etilgan kuchi. Bu formuladan x ni to

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Logarifmlar ko'rsatkichli funksiyalarning teskarisi sifatida ham ishlatiladi. Masalan, aholi soni P_0 bo'lgan shaharning demografik o'sishi $\alpha\%$ bo'lsin. Necha yildan so'ng shahar aholisi P_n ga yetish masalasini qaraylik. Bizga ma'lumki, shahar aholisining ko'payishi

$$P_n = P_0 \left(1 + \frac{\alpha}{100}\right)^n$$

ko'rinishidagi qonuniyatga bo'ysunadi. Bundan n ni topsak

$$n = \log_{\left(1 + \frac{\alpha}{100}\right)} \left(\frac{P_n}{P_0}\right) = \frac{\ln\left(\frac{P_n}{P_0}\right)}{\ln\left(1 + \frac{\alpha}{100}\right)}$$

hosil bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maqolada 1) Insonning tovushni qabul qilishi; 2) Insonning yorug'likni qabul qilishi; 3) Zilzilaning Rixter shkalasi bo'yicha o'lchanishi; 4) Moddalar kislotaliligi yoki ishqoriyligining logarifmik o'lchovi; 5) Aholi demografik o'sishida logarifmlarning qo'llanishi kabi masalalar muhokama qilindi. Iqtisodiy sohada logarifmik hosilalar turli xil mahsulotlarning narxlari o'zgarishini taqqoslashda foydalaniladi. Statistika esa logarifmlardan egri chiziqli tarzda ifodalangan ma'lumotlarni chiziqli tarzda ifodalash uchun ishlatadi. Elektrik muhandislar logarifmik chizmadan manbadagi kuchlanishni aniqlash maqsadida foydalanadi. Hayvonning ikki turli a'zosining logarifmi allometrik tenglamalar orqali bog'langan. Shuningdek, logarifmlar hayotimizning har bir jabhasida uchraydi. Logarifmlar ustida amallar bajara olish va uning mohiyatiga yetish talabalar va o'quvchilar uchun juda ham muhim.

REFERENCES

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

1. M.A.Mirzaahmedov va b., 10-sinf matematika, I,II qismlar, T:Extremum Press, 2017
2. U.A.Rozikov, N.H.Mamatova, Matematika va Turmush, T:Fan, 2020
3. E.V.Glazer, J.W.McConnell, Real-life math: everyday use of mathematical concepts, London, Greenwood Press, 2002
4. Gulhayo Bakhodirovna Kuzmanova, Nurseit Alijan Ogli Beketov (2020). Use Of Historical Materials In Teaching Mathematics In Continuous Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(09), 531-537.
5. Эрназарова Г. О., & Исламова М. Ш. (2019). Совершенствование подготовки к профессии учащихся профессиональных колледжей на основе акмеологического подхода. Pedagogy & Psychology Theory and practice International Scientific Journal, 6(26), 52-55.
6. Жабборова О. М. (2020). Психологические функции, формирующие художественное сознание студентов. Педагогические науки, 1(46), 144-145.